

उच्च शिक्षण आणि ग्रंथालय

प्रा.अडसुळे एस.पी.

शरदचंद्र महाविद्यालय, शिराढोण, ता.कळंब जि.उस्मानाबाद

Corresponding author- प्रा.अडसुळे एस.पी.

Email-shrihariadsule50@gmail.com

प्रस्तावना :-

उच्च शिक्षणाचे महत्व अबाधित आहे. माणसाच्या जीवनात गुरु व ग्रंथांना महत्वाचे स्थान असते. ग्रंथालये वाचन साहित्याच्या बरोबरीने इतर महत्वाच्या ग्रंथालयीन सेवा वापरकर्त्यांना पुरवत असतात. उदा. संदर्भ सेवा, निवडक माहितीचे प्रसारण, वृत्तपत्रातील कात्रणे, नियतकालिके, जर्नल्स, प्लगरीजम शोध तंत्रे, इ. उच्च शिक्षणातील बदलत्या परीमाणांना अनुरूप बदल ग्रंथालये करताना दिसतात. उदा. डिजिटल ग्रंथालये, डिजिटल वाचन साहित्याचा वाढता वापर. इ. उच्च शिक्षणातील ग्रंथालये अद्ययावत राहण्यासाठी विद्यापीठ पातळीवर आणि विद्यापीठांना सहाय्य पुरविणाऱ्या यू.जी.सी. सारख्या संस्था विविध प्रशिक्षण आणि रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन कोर्सेस आयोजित करत असतात. त्याच बरोबरीने माहिती जलद गतीने वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवता यावी यासाठी माहिती शोध तंत्रे आणि माहितीचे व्यवस्थापन इत्यादी गोष्टीत ग्रंथपालांनी प्राविण्य मिळवावे यासाठी इन्फ्लिबनेट सारख्या संस्था प्रशिक्षण देत असतात.

उद्दिष्टे :

1. उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे.
2. आधुनिक ज्ञानसाधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
3. अवगत केलेल्या ज्ञानाची पडताळणी करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.

उच्च शिक्षण :

देशपातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध सेवा पुरविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ लागते. तसेच देशांतर्गत वैज्ञानिक, तांत्रिक, अभियांत्रिकी, प्रशासकीय पातळीवरही उच्चशिक्षित व्यक्तींची आवश्यकता असते. यासाठी उच्चशिक्षणात अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली जाते आणि प्रशिक्षण दिले जाते. उदा. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इत्यादी. या व्यतिरिक्त प्रशासकीय सेवांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, यांचाही समावेश उच्च शिक्षणात होतो.

ग्रंथालये :

उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील ग्रंथालये, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करत असतात. स्थानिक स्तरावर तसेच राष्ट्रीय स्तरावर काही संस्था ग्रंथालयांच्या गुणवत्तापूर्ण सेवांवर देखरेख ठेवत असतात. निरंतर गुणवत्तापूर्ण ग्रंथालयीन सेवा पुरविल्या जाव्यात या साठी

नॅक सारख्या स्वायत्त संस्था गुणात्मक परीक्षण करून त्यात सुधारणा सुचवत असतात. ग्रंथालयांमध्ये वाचक हा सर्वात महत्वाचा घटक असतो. त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून ग्रंथालयीन सेवांची रचना केली जाते. ग्रंथवाचनाव्यतिरिक्त संदर्भ सेवा, नियतकालिके, वर्तमानपत्रे, जर्नल्स, त्यातील कात्रणे, प्रतिलिपी सेवा, भाषांतर सेवा, डिजिटल स्वरूपातील वाचनसाहित्य इ. सेवा ग्रंथालये आपल्या वापरकर्त्यांना देत असतात. अर्थात उच्च शिक्षणाच्या अनुरूप ग्रंथालयीन सेवा ग्रंथालये पुरवत असतात. अधिक प्रभावी सेवा पुरविण्यासाठी ग्रंथालये नवनवीन तंत्रे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. वाचन साहित्य शोधण्यासाठी अचूक अशा शोध व्याख्या ग्रंथालये विकसित करत आहेत. OPAC द्वारे वाचन साहित्याचे शोधन केले जाते, सदर वाचन साहित्य उपलब्ध आहे की नाही हे क्षणार्धात समजते. बारकोडिंग मुळे ग्रंथालयीन पुस्तके, नियतकालिके देवघेव सेवेमध्ये वेगवानता येते. वाचकांचा वेळ तर वाचतोच पण दैनंदिन कामकाजात अचूकता येते.

ग्रंथालयीन सेवा :

उच्च शिक्षणातील ग्रंथालयीन सेवा उच्च दर्जाच्या असतात. वापरकर्त्यांचे समाधान होण्यासाठी त्यांच्याकडून वारंवार फीड बॅक घेतला जातो. त्याचे विक्षेपण करून सेवांमध्ये आवश्यक ते बदल केले जातात. अर्थात वापरकर्त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्व सेवांची रचना असते. त्यातील काही महत्वाच्या सेवा खालील प्रमाणे आहेत.

संदर्भ सेवा :

उच्च शिक्षणामध्ये ग्रंथालयातर्फे दिली जाणारी ही महत्वाची सेवा आहे. नवनवीन ज्ञान मिळविणे आणि विषयज्ञानात अद्ययावत राहणेसाठी संदर्भ सेवा महत्वाचे कार्य करत असते. या सेवेद्वारे संबंधित ज्ञानशाखेत ज्या नवीन ज्ञानाची भर पडत असते, त्याविषयी त्या ज्ञानशाखेशी संबंधित विषयतज्ञांना, प्राध्यापकांना आणि विद्यार्थ्यांना माहिती पुरविली जाते. अर्थात आज डिजिटल स्वरूपात संदर्भ सेवा आहे, त्यात ईमेल, इंटरनेट, समाज माध्यमे यांचा समावेश होतो. जागतिक पातळीवरील नियतकालिके आणि जर्नल्स यातून संदर्भसेवेसाठी माहिती निवडली जाते. तसेच स्थानिक पातळीवरील उपलब्ध ग्रंथ आणि नियतकालिके यातील माहितीसंबंधित वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवली जाते. या प्रक्रियेत वेगवानता आणि अचूकता या दोन अटी असतात.

२) निवडक माहितीचे प्रसारण :

या सेवेद्वारे विशिष्ट ज्ञान शाखेशी संबंधित जागतिक तसेच स्थानिक पातळीवरील अद्ययावत माहिती वापरकर्त्यांपर्यंत नियमित पोहोचवली जाते उदा. chemical abstract हे नियतकालिक दरवर्षी प्रकाशित केले जाते. यात रसायनशास्त्रामधील नवीन शोध आणि संशोधन विषयक घडामोडी यांचा उल्लेख असतो. या द्वारे संशोधनकर्ते पुढील संशोधनाची दिशा ठरवत असतात.

३) नियतकालिके, वर्तमानपत्रे, जर्नल्स :

यातून संशोधनासाठी आवश्यक असणारी माहिती मिळत असते. वर्तमानपत्रांचे कात्रणे नियतकालिकांमधील लेख, जर्नल्स मधील संशोधन याचा त्या माहितीत समावेश होतो.

४) डिजिटल माहितीचे स्रोत :

ही लोकप्रिय होत असलेली ग्रंथालयीन सेवा आहे. यात जर्नल्स, नियतकालिके, ग्रंथ संगणकावर उपलब्ध करून दिले जातात. वापरकर्त्यांना युजर आयडी आणि पासवर्ड दिलाजातो. त्याद्वारे वापरकर्ते त्यांना हवी ती माहिती ऑनलाईन वाचू शकतात किंवा त्यांना माहिती हवी असल्यास संगणकावर किंवा मोबाईल फोनवर ती डाऊनलोड करू शकतात. डिजिटल माहितीच्या स्रोतांमध्ये बिब्लिओग्राफिक डेटाबेसेसचा समावेश होतो. याद्वारे वापरकर्त्यांना हवी असणारी माहिती सर्च टर्म द्वारे एका

क्लिकवर उपलब्ध होते. इंटरनेटवर काही माहितीच्या स्रोतांचे स्वरूप मोफत असते, यात लाखो ग्रंथ आणि नियतकालिके अगदी मोफत उपलब्ध असतात. तर काही स्रोतांना शुल्क आकारले जाते. दृक्श्राव्य स्वरूपातील माहितीस्रोतांचा समावेश डिजिटल माहितीच्या स्रोतांमध्ये होतो कारण याचे स्वरूप संगणक, इंटरनेट या माध्यमांद्वारे प्रकट होते. विषयतज्ञ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधतात.

उच्चशिक्षणातील त्रिसूत्री : शिक्षक-विद्यार्थी-ग्रंथालय :

उच्च शिक्षणात शिक्षक मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत असतात. विद्यार्थीही विषयज्ञानात पारंगत होत आलेले असतात. पण ज्ञानाच्या अफाट पसारातून अचूक आणि सूक्ष्म ज्ञान त्यांना मिळवायचे असते. थोडक्यात स्थूलज्ञानाकडून सूक्ष्मज्ञान मिळविण्याकडे विद्यार्थ्यांची वाटचाल सुरू असते. या स्थित्यंतरात ग्रंथालये दीपस्तंभाचे काम करत असतात.

या त्रिसूत्रीत एक दुवा जरी कमकुवत झाला तरी उच्चशिक्षणाची साखळी निकृष्ट होते. म्हणून आज विद्यार्थी, शिक्षक आणि ग्रंथालये एकमेकांना पूरक आहेत, एकमेकांचे आधार आहेत.

निष्कर्ष-

१) उच्चशिक्षणात ग्रंथालयाला महत्वाचे स्थान आहे.

५) अभ्यासक्रमाच्या ग्रंथासह संदर्भग्रंथांचा वापर विद्यार्थ्यांना करता येतो.

४) अभ्यासक्रमाची पूर्ती होण्यासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती ग्रंथालयात उपलब्ध असते.

4) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अद्ययावत माहिती प्राप्त होते.

७) वाचकांच्या मागणीला पूर्ण प्रतिसाद हेच ग्रंथालय सेवकाचे समाधान असते.

संदर्भ ग्रंथ :

1) पाटील, ए.एन.- उच्च शिक्षण प्रणालीची सद्यस्थिती. जळगाव. प्रशांत पब्लिकेशन.

2) पवार, एस. पी., व इतर ग्रंथालय व माहितीशास्त्र. सु.३री आ. कोल्हापूर : फडके प्रकाशन, सप्टेंबर २००९.

3) कुंभार, राजेंद्र महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय ग्रंथालये.

नाशिक : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, मे
२००७.

4) जैन, प्रकाश व इतर सुलभ ग्रंथालयशास्त्र. नागपूर : विश्व
पब्लिशर्स अँड डिस्ट्रिब्यूटर्स, २००६-२००७.